

BOSHLANG'ICH SINFLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY USULLARI**Yuldashova Go'zal Kamiljanovna****Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2- kurs talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082379>**

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish va ularning turlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, o'qitish, zamonaviy, metod.

Hozirgi zamonda boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda qo'llaniladigan metod va strategiyalar sezilarli darajada rivojlandi. Ushbu zamonaviy yondashuvlar talabalarning turli ehtiyojlarini qondiradigan qiziqarli va interaktiv o'quv muhitini yaratishga qaratilgan. "Zamonaviy usullar" atamasi yosh o'quvchilarning ta'lim tajribasini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan ushbu zamonaviy o'qitish usullarini anglatadi. Zamonaviy o'qitish usullarining asosiy jihatlaridan biri o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limga alohida e'tibor berishdir. Bunday yondashuv har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari va manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yib, ularga o'z ta'limida faol ishtirok etish imkonini beradi. O'quvchilarni amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish va ularni tengdoshlari bilan hamkorlik qilishga undash orqali o'qituvchilar yanada dinamik va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratishi mumkin. Zamonaviy o'qitish usullarining yana bir muhim jihati - bu texnologiyaning sinfda integratsiyalashuvidir. Texnologiyaning rivojlanishi bilan o'qituvchilar endi o'quv tajribasini yaxshilaydigan keng ko'lami ta'lim vositalari va resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Raqamli platformalar, interfaol doskalar va ta'lim dasturlarini o'z darslariga qo'shish orqali o'qituvchilar o'rganishni yanada interaktiv va o'quvchilar uchun qiziqarli qilishlari mumkin. Zamonaviy o'qitish usullari texnologiyadan tashqari, tabaqalashtirilgan ta'limning muhimligini ham ta'kidlaydi. O'quvchilarning turli xil o'rganish uslublari va qobiliyatlariga ega ekanligini tan oladi va har bir talabaning individual ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitishni moslashtirishga qaratilgan. Ko'rgazmali qurollar, amaliy mashg'ulotlar va guruhda ishlash kabi turli xil o'qitish strategiyalaridan foydalangan holda o'qituvchilar o'z o'quvchilarining turli xil ta'lim afzalliklariga mos kelishi mumkin. Qolaversa, zamonaviy o'qitish usullari o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga katta e'tibor beradi. O'quvchilarga real muammolarni ko'rsatish va ularni ijodiy va analitik fikrlashga undash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga tobora murakkab va tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalarni qiyin va o'ylantiruvchi mashg'ulotlarga jalb qilish orqali o'qituvchilar yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari va talabalarni kelajakda muvaffaqiyatga tayyorlashlari mumkin. Zamonaviy o'qitish usullarining yana bir muhim jihati loyiha asosidagi ta'limdan foydalanishdir. Ushbu yondashuv talabalarni uzoq muddatli, fanlararo loyihalarga jalb qilishni o'z ichiga oladi, bu ularga o'z bilim va ko'nikmalarini real dunyo sharoitida qo'llash imkonini beradi. Hamkorlikdagi loyihalar ustida ishlash orqali talabalar muloqot, jamoada ishlash va vaqtni boshqarish kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin, shu bilan birga mavzuni chuqurroq tushunishlari mumkin. O'qitishning eng ko'zga ko'ringan zamonaviy yondashuvlaridan biri texnologiyadan foydalanishdir. Noutbuklar, planshetlar va smartfonlar

mavjudligi bilan o'qituvchilar yanada interaktiv va dinamik o'quv muhitini yaratish uchun o'z darslariga raqamli vositalar va resurslarni kiritishlari mumkin. Masalan, onlayn viktorinalar, interaktiv simulyatsiyalar va multimediali taqdimotlar o'quvchilarning murakkab tushunchalarni tushunishlarini kuchaytiradi va o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qiladi. Boshlang'ich sinflar uchun zamonaviy o'qitish usullarining yana bir muhim jihati hamkorlik va guruh ishlarini rag'batlantirishdir. Talabalarni loyihalar, topshiriqlar va muhokamalar ustida birgalikda ishlashga undash orqali o'qituvchilar sinfda hamjamiyat va faollik tuyg'usini rivojlantirishi mumkin. Hamkorlikda o'rganish nafaqat o'quvchilarning o'quv materialini tushunishini kuchaytiradi, balki ularga bugungi o'zaro bog'langan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan qimmatli muloqot va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Texnologiya va hamkorlikdan tashqari, zamonaviy o'qitish usullari ham real hayotdagi ilovalar va amaliy tajribalardan foydalanishga urg'u beradi. Sinfidagi ta'limni real dunyo bilan bog'lash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'rganilayotgan materialning dolzarbligi va amaliyligini ko'rishga yordam beradi. Masalan, eksperimentlar, eksperimentlar va amaliy tadqiqotlar o'tkazish talabalarga nazariy tushunchalarni hayotiy vaziyatlarda qo'llashga yordam beradi va mavzuni chuqurroq o'zlashtiradi. Bundan tashqari, boshlang'ich sinflar uchun zamonaviy o'qitish usullari ham o'quvchilarning turli xil ta'lim uslublarini qondirish uchun turli xil o'qitish usullaridan foydalanishga ustuvor ahamiyat beradi. O'qituvchilar o'quvchilarning turli yo'llar bilan o'rganishini tan oladilar - ba'zilari vizual o'rganuvchilar, boshqalari eshitish, uchinchilari esa kinestetik o'rganuvchilar. Ko'rgazmali qurollar, guruh muhokamalari va amaliy mashg'ulotlar kabi turli xil o'qitish usullarini o'zida jamlagan holda o'qituvchilar o'z o'quvchilarining turli ta'lim afzalliklarini hisobga olishlari va barcha o'quvchilarning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini ta'minlashlari mumkin. Boshlang'ich sinflar uchun zamonaviy o'qitish usullari ham o'quvchilarning faolligi va o'quv jarayonida faol ishtirok etishining muhimligini ta'kidlaydi. Ma'lumotni passiv ravishda o'zlashtirgandan ko'ra, o'quvchilar savol berishga, o'z fikrlari va fikrlarini baham ko'rishga va material bilan faol shug'ullanishga da'vat etiladi. Bu nafaqat tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki talabalarga o'z ta'limini egallashga va mustaqil va o'zini o'zi boshqaradigan o'quvchilarga aylanishga yordam beradi. Boshlang'ich sinflar uchun zamonaviy o'qitish usullari, shuningdek, talabalar taraqqiyotini kuzatish va o'z vaqtida va konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun formativ baholash va fikr-mulohazalardan foydalanishga ustuvor ahamiyat beradi. Kurs davomida talabalarining materialni tushunishlarini baholash orqali o'qituvchilar zaif tomonlarini aniqlashlari va talabalarni yaxshilashga yordam berish uchun maqsadli yordam va choralar ko'rishlari mumkin. Bu o'quvchilarning o'rganish sayohatlarida doimiy ravishda sinovdan o'tishlarini va qo'llab-quvvatlashlarini ta'minlaydi. boshlang'ich sinflar uchun zamonaviy o'qitish usullari, shuningdek, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondirish uchun shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari va tabaqalashtirilgan o'qitishdan foydalanishni targ'ib qiladi. Ta'limni har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslublari, qiziqishlari va kuchli tomonlariga moslashtirib, o'qituvchilar barcha o'quvchilarga ularning akademik o'sishida mos ravishda e'tiroz bildirilishini va qo'llab-quvvatlanishini ta'minlashi mumkin. O'qitishning shaxsiylashtirilgan yondashuvi nafaqat o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini yaxshilaydi, balki sinfda inklyuzivlik va xilma-xillikka hurmat hissini uyg'otadi.

Loyihaga asoslangan ta'limdan tashqari, zamonaviy o'qitish usullari o'z ichiga faol o'qitish strategiyalarini ham o'z ichiga oladi, masalan, tengdoshlarni o'qitish va hamkorlikda o'rganish. O'quvchilarni guruhlarda birgalikda ishlashga va o'z tengdoshlari bilan o'z bilimlarini baham ko'rishga undash orqali o'qituvchilar ko'proq qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlikka asoslangan o'quv muhitini yaratishi mumkin. Bu nafaqat talabalarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, balki muhokama va munozaralar orqali materialni tushunishlarini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, zamonaviy o'qitish usullari formativ baholashning muhimligini ham ta'kidlaydi. O'quv jarayoni davomida o'quvchilarning taraqqiyoti va tushunishini muntazam ravishda baholab borish orqali o'qituvchilar o'quvchilar qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlab, maqsadli yordam va fikr-mulohazalarni taqdim etishlari mumkin. Bu o'qituvchilarga har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini qondirish uchun o'z yo'riqnomalarini moslashtirish va barcha o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishini ta'minlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kirish sinflari uchun zamonaviy o'qitish usullari bugungi shiddatli va texnologiyaga asoslangan dunyoda o'qituvchilarning o'qitish va o'qitishga yondashuvini tubdan o'zgartirdi. Texnologiyani o'z ichiga olgan holda, hamkorlik va guruh ishini rag'batlantirish, real hayotdagi ilovalarga urg'u berish, turli xil o'rganish uslublariga moslashish, o'quvchilarning faolligini birinchi o'ringa qo'yish, formativ baholash va fikr-mulohazalardan foydalanish va shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini himoya qilish orqali o'qituvchilar yanada qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va samarali o'rganishni yaratishi mumkin. kirish darslari uchun muhit. Ushbu zamonaviy strategiyalar nafaqat talabalarning materialni tushunishlarini kuchaytiradi, balki ularni tobora murakkab va o'zaro bog'langan global jamiyatda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Umuman olganda, zamonaviy o'qitish usullari boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitish usulini yanada dinamik, qiziqarli va shaxsiylashtirilgan o'rganish tajribasini yaratish orqali inqilob qildi. Talabalarga yo'naltirilgan ta'limga e'tibor qaratish, texnologiyani integratsiyalash, tabaqalashtirilgan ta'lim berish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda loyihaga asoslangan va faol o'rganish strategiyalarini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar yosh o'quvchilar uchun yanada samarali va ta'sirchan ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Ushbu innovatsion yondashuvlar orqali talabalar maktabda va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishlari mumkin.

References:

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (Uslubiy qo'llanma)- Qarshi: 2011.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -T.:Fan 2006
3. Babayeva D. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. TDPU. 2018.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-limda-innovatsion-texn>
5. <https://www.learnworlds.com/>
6. Гайдаров, С. А. (2023). ТАРИХ ДАРСЛАРИДА САНЪАТ АСАРЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ УСУЛЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1/2), 92-96.

7. Аслонов И. (2022) «Бобурнома» бадий - психологик тасвир муаммоси объекти сифатида. O'zMU xabarлари. Toshkent - 2022. №1/5.
8. Aslonov Ilhom Nizomovich. (2022) The Problem of Artistic - Psychological Image in Boburnoma. Eurasian Scientific Herald. Volume 7| April, 2022. ISSN: 27957365.
9. Aslonov Ilhom Nizomovich. (2022) Appearance of Zahiriddin Muhammad Bobur in "Boburnoma"Central Asian journal of theoretical and applied sciences Volume: 03 Issue: 06 | Jun 2022 ISSN: 2660-5317.
10. Sattorov V.N (2023). Umumiy pedagogika fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES,3, 710-719. (2023)